

समीक्षा

बिहार में स्त्री शिक्षा की प्रेरक

मोहनदास नैमिशराय

पिछले दो दशक से यह महसूस किया जा रहा है कि बहुजन समाज के लेखकों और पत्रकारों के साथ शोधार्थियों की रुचि उनके अपने इतिहास में बढ़ती जा रही है। यही नहीं उनमें इतिहास के साथ संस्कृति के प्रति भी जिज्ञासा भाव उभरा है। उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा और शिक्षा से चेतना का उभरना।

अनाम कहें या गुमनाम देश भर में ऐसी हजारों शस्त्रियतें होंगी, जो अंधेरे को चीरते हुए उजाले में आईं। पहले स्वयं शिक्षित बनीं फिर दलित और पिछड़े समाज में ज्ञान ज्योति जलाई। उनमें चेतना भरी। हाशिए के उन लोगों को महसूस कराया कि वे भी इंसान हैं। विशेष रूप से महिलाओं को समता और सम्मान से जोड़ा। उन्हें उनकी अस्मिता से रू-ब-रू कराया। पर दुःखद स्थिति यह भी रही कि ऐसी क्रांतिकारी हस्तियों का इतिहास न बन सका। उन शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में लिखा तो गया होगा। छपी भी होंगी उनके जीवन संघर्ष की कहानियां, लेकिन राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं की सुर्खियों में नहीं आ सकीं। कहना न होगा कि अधिकांश पाठक भी ऐसी शस्त्रियतों के बारे में जानने-समझने से महरूम रहे।

जन-जन में शिक्षा की लौ जलाने वाली ऐसी ही शस्त्रियत कुन्ती देवी का जन्म अक्टूबर, 1924 में बिहार के नालंदा जिलान्तर्गत पावापुरी के निकट गोवर्धन बिगहा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गनौरी महतो तथा माता का नाम विशुनी देवी था। गनौरी महतो पूर्व जमींदार थे। समय के साथ उनकी जमींदारी समाप्त हो गई।

उनकी शादी आठ वर्ष की उम्र में पटना जिला (वर्तमान में जिला नालन्दा) के थाना इसलामपुर के ग्राम बेले के रमन महतो के पुत्र केशव दयाल मेहता के साथ हुई। दोनों परिवारों की अपने गांव

तथा आसपास के क्षेत्रों में काफी प्रतिष्ठा थी। कुछ वर्ष पश्चात् मेहता जी कतरी सराय चले गए। जहां एक वैद्य से वैद्यक औषधियों के निर्माण करने की कला की शिक्षा ली। चूंकि मेहता जी शिक्षित थे, जागरूक भी थे इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक कन्या विद्यालय में छोटी-छोटी बच्चियों को शिक्षा देने की सलाह दी।

निश्चित ही उस दौर में यह एक क्रांतिकारी कदम था। हमें इतिहास में लगभग एक सौ बरस पूर्व ज्योतिराव फुले के द्वारा अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने का उदाहरण मिलता है। यहीं से जड़ समाज को बदलने की इच्छा स्वयं कुन्ती देवी के भीतर पैदा हुई। वैसे उनके भीतर क्रांति का बीज पहले से ही था। 1939 में कुन्ती देवी को साथ लेकर मेहता जी गया जिले के 'पंचायती अखाड़ा' शिक्षा-प्रशिक्षण महाविद्यालय गए। जहां शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में उन्होंने अपनी पत्नी का नामांकन करवा दिया।

समय चक्र क्रांति की दिशा में आगे बढ़ा। नए पथ का निर्माण करने की स्वयं कुन्ती देवी जी के भीतर अभिलाषा तो थी ही। इस तरह बिहार में स्त्री शिक्षा के दर्शन ने बंद दरवाजों पर दस्तक दी। यहीं से आरंभ होती है घर और बाहर के परिवेश के बीच तालमेल करने की उनकी दक्षता। वे एक सुघड़ गृहिणी के साथ सफल शिक्षिका भी साबित हुईं। इससे आगे बढ़ कर कहें तो जिम्मेदार समाज सेविका भी उन्होंने बन कर दिखाया।

स्वयं की पढ़ाई करते हुए वे बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करने लगीं। यही नहीं उन्होंने छोटा-सा विद्यालय भी खोल लिया। बाद में शिक्षा का यही बीज पेड़ बना। 1939 में वे सातवीं कक्षा की

बोर्ड परीक्षा में (कतरी सराय-विद्यालय) सम्मिलित हुई एवं उत्तीर्ण हुई। फिर पंचायती अखाड़ा महाविद्यालय से शिक्षक-प्रशिक्षण उपाधि प्राप्त की। बाद में बनारस से मैट्रिक की परीक्षा साहित्यभूषण तथा विशारद की परीक्षा में सफल हुई। इस तरह उन्होंने तथागत बुद्ध के मानवीय दर्शन को ही आगे बढ़ाया। पहले वे अपना दीपक स्वयं बनीं और फिर अन्य को दीपक बनाया। उनके प्रयासों से अंधेरा चीर कर उजाला आया।

पुस्तक का नाम : इसलामपुर की शिक्षा-ज्योति कुन्ती देवी

लेखिका : पुष्पा कुमारी मेहता

प्रकाशक : द मार्जिनलाइज्ड, इग्नू रोड, नई दिल्ली

प्रथम संस्करण : 2019

पृष्ठ संख्या : 160

मूल्य : 300 रुपये

मोहनदास नैमिशाराय

संपर्क : बी.जी. 5ए/30-बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

मो. : 8860074922